

РАЗДЕЛ: ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4444712>

УДК 34

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В РОССИИ

А.В. Поливанов,
магистрант 3 курса
А.А. Петроградская,
научный руководитель,
к.ю.н., доц.,
СГЭУ,
г. Самара

Аннотация: Статья посвящена процессу и проблемам развития таможенных органов и таможенного дела в целом в период 1653-2020 гг. в период сложных экономических реформ, нарастания роли международных отношений и значения для становления и развития финансовой системы нашей страны.

Ключевые слова: таможня, таможенные органы, таможенное законодательство

HISTORY OF THE CUSTOMS SYSTEM DEVELOPMENT IN RUSSIA

A.V. Polivanov,
3-year undergraduate student
A.A. Petrogradskaya,
scientific director,
Candidate of Law, Assoc.,
SSEU,
Samara

Resume: The article is devoted to the process and problems of the development of customs authorities and customs in general in the period 1653-2020. during the period of difficult economic reforms, the growing role of international relations and importance for the formation and development of the financial system of our country.

Key words: customs, customs authorities, customs legislation

Таможенная система считается обязательным атрибутом внутренней и внешней политики любого государства, посредством которой формируется наиболее оптимальный торгово-экономический баланс, обеспечивается благоприятное воздействие межгосударственной торговли на политическую, финансовую и социальную сферы социальной жизни государства.

Развитие социально-экономических и политических мероприятий в период с XVI века по настоящее время определили процесс сотворения системы таможенных органов РФ, содействующей реализации действенной системы регулирования международных торговых связей, обеспечения экономического суверенитета страны, выработку механизма адаптации к изменяющимся внешним условиям.

В начале шестнадцатого века, впоследствии окончательного формирования РФ как целостного государства, детерминируется процесс сотворения единых таможенных правил для всего государства.

Так, в 1653 г. на территории Российского государства стал действовать «Торговый устав», явившийся основоположником создания единой таможенной системы [1].

В рамках принятого «Торгового устава» вводились пограничные и внутренние таможи. Пограничные таможи размещались на границах Российского государства, а внутренние таможи в гостиных дворах и переправах сквозь широкие реки. Официальным лицам таможи – «Таможенным головам» и «Целовальникам» предписывалось:

- взимание таможенной пошлины в доход государства;
- выдача списков товаров, прошедших через пограничную таможню;
- право производства обысков для пресечения контрабанды товаров;
- право конфискации товаров в доход государства, в случае контрабанды товаров;
- право телесных наказаний за повторные нарушения таможенных правил.

Грядущим весомым временем в развитии таможенной системы РФ считается принятие Екатериной II «Таможенного устава». Указанный документ подменял собой «Торговый устав» и ряд иных законодательных актов, в том числе принятых при реформах таможенной системы Петром I.

Согласно «Таможенному уставу» принятому в 1755 г. структура таможенной системы России включала в себя:

- портовые таможенные посты;
- пограничные таможенные посты;
- таможенные посты на городских заставах.

Общее руководство таможенной системой государства осуществлялось Коммерц-коллегией.

Предусматривались следующие меры государственного воздействия за нарушения таможенного законодательства:

- штрафы;
- конфискация имущества;
- телесные наказания;
- смертная казнь.

Санкции отличались особой суровостью наказания за взяточничество должностных лиц таможи. В «Таможенном уставе» также прописывалось вознаграждение за информирование о случаях контрабандного провоза товара (информатор мог получить от одной трети до половины конфискованного товара) [2].

В целом, период развития таможенной системы России, начиная со второй половины XVIII века и до конца XIX века, характеризовался сильным влиянием политических отношений между Российской империей и различными зарубежными государствами, а именно государственной политикой протекционизма.

К концу девятнадцатого века в Российской империи система таможенных органов приобрела достаточно упорядоченные черты.

Центральным органом таможенной системы России являлось финансовое министерство, в подразделение таможенных сборов которого, организационно, входили члены особого присутствия и таможенные ревизоры. Первым поручались вопросы применения товарного тарифа, вторым – вопросы ревизии таможенных подразделений и т.д.

В непосредственном подчинении у подразделения таможенных сборов финансового министерства находились таможенные округа. Структурно, в состав каждого таможенные округа входили:

- центральные склады;
- таможи, относящиеся к первому рангу;
- таможи, относящиеся ко второму рангу;
- таможи, относящиеся к третьему рангу;
- заставы, относящиеся по своему функционалу к таможне;
- переходные пункты, относящиеся по своему функционалу к таможне.

Существовали особые требования к руководству таможи. Например, руководителями таможенных округов, начальниками таможен

назначались только те подданные Российской империи, которые отвечали определенным требованиям:

- выслуга лет в таможенной структуре;
- соответствующий опыт в таможенной структуре;
- верноподданство Российской империи;
- доверие вышестоящего начальства.

Кардинальным этапом в развитии системы таможенных органов России, являлся период после 1917 г. Вновь созданное государственное образование (Советская Россия, а после 1922 г. – СССР) стало проводить последовательную политику по государственной монополизации внешней торговли. К началу 30-х годов двадцатого столетия функции таможенных органов принципиально сократились, а численность сотрудников таможни существенно уменьшилась.

В послевоенный период руководство таможенными органами СССР осуществлялось Министерством внешней торговли через Главное таможенное управление (ГТУ). Структурно в ГТУ входили:

- таможни;
- таможенные посты;
- оперативно-инспекторский отдел;
- подразделения, занимающиеся вопросами борьбы с контрабандой;
- подразделения, занимающиеся вопросами международных связей таможни;
- подразделения, занимающиеся вопросами кадровой политики таможни;
- подразделения, занимающиеся вопросами финансирования деятельности таможни;
- подразделения, занимающиеся бухгалтерскими вопросами таможни.

Функционировала двухуровневая система руководства таможенной страны. Непосредственно ГТУ подчинялись таможни и таможенные посты, а к введенью Министерства внешней торговли относились вопросы ликвидации и реорганизации подразделений таможни СССР [3].

В 1991 г. вступил в действие новый «Таможенный кодекс СССР» [4].

По новым правилам, таможенная система СССР включала в себя:

- комитет по таможни;
- управления таможни в регионах;
- непосредственно, сами таможни.

Стоит отметить, что в новой таможенной системе СССР не предусматривалось такое подразделение таможни как таможенный пост.

На основе ГТУ формировалось управление таможенного контроля (ГУ ГТК), которое напрямую подчинялось Государственной внешнеэкономической комиссии (ГВЭК).

Указ Президента РСФСР от 25 октября 1991 г. «О Государственном таможенном комитете РСФСР» ознаменовал начало нового периода развития системы таможенных органов России. В таможенной системе обновленной России был создан головной таможенный орган – Государственный таможенный комитет (ГТКРСФСР). Новая структура таможни состояла из следующих элементов:

- руководства таможенного комитета;
- управлений таможенного комитета;
- отделов таможенного комитета.

Руководил таможенным комитетом России председатель, назначаемый на должность Президентом республики. При этом председатель по должности был одновременно первым заместителем Председателя Таможенного комитета СССР [5].

После прекращения существования СССР система таможенных органов России приобрела следующий вид:

- структурный элемент исполнительной власти, в сфере таможенного регулирования (ГТК России);
- региональные таможенные управления;
- таможни;
- таможенные посты.

Реформа, проведенная в системе таможенных органов России в соответствии с Указом Президента РФ «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе» способствовало тому, что число региональных таможенных управлений было приведено в соответствии с количеством федеральных округов [6].

1 июля 2004 г. во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 09.03.2004 №314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» и Постановления Правительства Российской Федерации от 21.08.2004 №429 «Вопросы Федеральной таможенной службы» ГТК России преобразован в Федеральную таможенную службу (ФТС России) [7, 8].

Принятие на территории Евразийского союза нового нормативного документа по вопросам таможенного регулирования (ТК ЕАЭС), соответствующего принципам соглашений о тарифах и торговле между странами участниками ЕАЭС, в полной мере инициировало процесс развития таможенной организации России [9].

Определенные в ТК ЕАЭС преимущественные направления формирования систем таможенного регулирования стран участниц

Евразийского экономического союза, уточнены в программной концепции по развитию таможенной системы России.

Рационализированная и оптимизированная организационная структура, является неременным условием существования эффективной таможенной организации любой страны участницы ЕАЭС, в том числе и России.

Статья 351 ТК ЕАЭС прямо декларирует, что структура таможенной организации устанавливаются законодательством самой страны участника ЕАЭС [9].

В законе о таможенном регулировании в России определено, что таможенная организация страны представляет собой единую централизованную структуру [10-14].

Статья 253 Закона о таможенном регулировании в России, в настоящее время, закрепляет четырехзвенную структуру таможенной организации страны:

- 1) структурный элемент исполнительной власти, в сфере таможенного регулирования;
- 2) таможенное управление регионального уровня;
- 3) непосредственно сами таможи;
- 4) подчиненная структура таможни – посты.

Подводя итог, всему вышеизложенному, следует сказать, что структура таможенных органов России исторически развивалась циклично с учетом функциональных требований, предъявляемых к таможне – от политики государственного протекционизма, через этап монополизации внешних сношений, к последующему периоду либерализации международной торговли. В обновленной России таможенная система подвергалась лишь оптимизации, направленной на повышении ее эффективности в сфере межгосударственной торговли.

Список литературы

[1] Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года. Т. 1: С 1649 по 1675. № 107. СПб., 1830. С.302. / Президентская библиотека. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.prlib.ru> (дата обращения: 09.11.2020).

[2] Таможенный устав 1755 г. [Электронный ресурс]. – URL: <https://base.garant.ru> (дата обращения: 09.11.2020).

[3] Указ Президиума ВС СССР от 05.05.1964 г. «Об утверждении Таможенного кодекса Союза ССР» (вместе с «Таможенным кодексом СССР»). [Электронный ресурс]. – URL: <http://base.consultant.ru> (дата обращения: 09.11.2020).

[4] Таможенный кодекс СССР (утв. ВС СССР 26.03.1991 N 2052-1). [Электронный ресурс]. – URL: <http://base.consultant.ru> (дата обращения: 09.11.2020).

[5] Указ Президента РСФСР от 25.10.1991 N 161 «О Государственном таможенном комитете РСФСР» (с изменениями от 19.12.1991). [Электронный ресурс]. – URL: <http://base.consultant.ru> (дата обращения: 09.11.2020).

[6] Указ Президента РФ от 13 мая 2000 г. N 849 «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе» (с изменениями от 13.12.2018). [Электронный ресурс]. – URL: <http://base.consultant.ru> (дата обращения: 09.11.2020).

[7] Указ Президента РФ от 09.03.2004 N 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» (ред. от 12.04.2019). [Электронный ресурс]. – URL: <http://base.consultant.ru> (дата обращения: 09.11.2020).

[8] Постановление Правительства РФ от 21.08.2004 N 429 «Вопросы Федеральной таможенной службы» (ред. от 15.04.2020). [Электронный ресурс]. – URL: <http://base.consultant.ru> (дата обращения: 09.11.2020).

[9] Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) (вступил в силу с 01.01.2018). [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 09.11.2020).

[10] Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (редакция от 08.06.2020) [Электронный ресурс]. – URL: <http://base.consultant.ru> (дата обращения: 09.11.2020).

[11] Комплексная программа развития ФТС России на период до 2020 года (приложение к решению коллегии Федеральной таможенной службы от 25 мая 2017 г. (редакция от 29.08.2018). [Электронный ресурс]. – URL: <http://base.consultant.ru> (дата обращения: 09.11.2020).

[12] Приказ ФТС России Министерства финансов Российской Федерации от 31 мая 2018 г. N 834 «Об утверждении Общего положения о таможенном poste» (в ред. Приказа ФТС России от 06.02.2019 N 197). [Электронный ресурс]. – URL: <http://base.consultant.ru> (дата обращения: 09.11.2020).

[13] Об утверждении Положения об организационно-штатной работе в таможенных органах Российской Федерации и в учреждениях, находящихся в ведении ФТС России: приказ Федер. тамож. службы Рос. Федерации от 18 окт. 2005 г. № 970. [Электронный ресурс]. – URL: <http://base.consultant.ru> (дата обращения: 09.11.2020).

[14] Иванова О.Б. Перспективы совершенствования российской системы таможенного регулирования на современном этапе развития евразийской

интеграции. / О.Б. Иванова, А.Ф. Хапилин, С.А. Хапилин. // Финансовые исследования. – 2018. №4 (61). 166-171 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Complete collection of laws of the Russian Empire, from 1649. Т. 1: From 1649 to 1675. No. 107. SPb., 1830. P.302. / Presidential Library. [Electronic resource]. - URL: <http://www.prlib.ru> (date of access: 09.11.2020).

[2] Customs Charter 1755 [Electronic resource]. - URL: <https://base.garant.ru> (date of access: 09.11.2020).

[3] Decree of the Presidium of the USSR Armed Forces dated 05.05.1964 "On the approval of the Customs Code of the USSR" (together with the "Customs Code of the USSR"). [Electronic resource]. - URL: <http://base.consultant.ru> (date of access: 09.11.2020).

[4] The Customs Code of the USSR (approved by the Armed Forces of the USSR on March 26, 1991 N 2052-1). [Electronic resource]. - URL: <http://base.consultant.ru> (date of access: 09.11.2020).

[5] Decree of the President of the RSFSR dated 25.10.1991 N 161 "On the State Customs Committee of the RSFSR" (as amended on 19.12.1991). [Electronic resource]. - URL: <http://base.consultant.ru> (date of access: 09.11.2020).

[6] Decree of the President of the Russian Federation of May 13, 2000 N 849 "On the Plenipotentiary Representative of the President of the Russian Federation in the Federal District" (as amended on December 13, 2018). [Electronic resource]. - URL: <http://base.consultant.ru> (date of access: 09.11.2020).

[7] Decree of the President of the Russian Federation of 09.03.2004 N 314 "On the system and structure of federal executive bodies" (as amended on 12.04.2019). [Electronic resource]. - URL: <http://base.consultant.ru> (date of access: 09.11.2020).

[8] Resolution of the Government of the Russian Federation of August 21, 2004 N 429 "Questions of the Federal Customs Service" (as amended on April 15, 2020). [Electronic resource]. - URL: <http://base.consultant.ru> (date of access: 09.11.2020).

[9] The Customs Code of the Eurasian Economic Union (Appendix No. 1 to the Agreement on the Customs Code of the Eurasian Economic Union) (entered into force on 01.01.2018). [Electronic resource]. - URL: <http://www.pravo.gov.ru> (date of access: 09.11.2020).

[10] Federal Law of 03.08.2018 N 289-FZ "On customs regulation in the Russian Federation and on amendments to certain legislative acts of the Russian Federation" (as amended on 08.06.2020) [Electronic resource]. - URL: <http://base.consultant.ru> (date of access: 09.11.2020).

[11] Comprehensive program for the development of the FCS of Russia for the period up to 2020 (annex to the decision of the board of the Federal Customs Service of May 25, 2017 (as amended on 08/29/2018). [Electronic resource]. - URL: <http://base.consultant.ru> (date of access: 09.11.2020).

[12] Order of the FCS of Russia of the Ministry of Finance of the Russian Federation of May 31, 2018 N 834 "On approval of the General regulations on the customs post" (as amended by the Order of the FCS of Russia of 06.02.2019 N 197). [Electronic resource]. - URL: <http://base.consultant.ru> (date of access: 09.11.2020).

[13] On the approval of the Regulations on organizational and staff work in the customs authorities of the Russian Federation and in institutions under the jurisdiction of the FCS of Russia: order Feder. customs. service Ros. Federation from 18 oct. 2005 No. 970. [Electronic resource]. - URL: <http://base.consultant.ru> (date of access: 09.11.2020).

[14] Ivanova O.B. Prospects for improving the Russian system of customs regulation at the present stage of development of Eurasian integration. / O.B. Ivanova, A.F. Khapilin, S.A. Khapilin. // Financial research. - 2018. No. 4 (61). 166-171 p.

© А.В. Поливанов, 2020

Поступила в редакцию 14.11.2020

Принята к публикации 25.11.2020

Для цитирования:

Поливанов А.В. История развития системы таможенных органов в России // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №11-1(1). С. 157-165. URL: <https://ip-journal.ru/>